

LA IMAGINACIÓN SIN CUERPO: Crítica del antropomorfismo narratológico

Frank Baiz Quevedo Universidad Nacional de Colombia — Maestría en Escrituras Creativas
Mayo 20, 2026

La narratología ha descrito la instancia que organiza el relato mediante categorías derivadas del cuerpo en el mundo material. Posición, ángulo de visión, acceso restringido a la información, coherencia cognitiva: todas estas categorías presuponen, en alguna medida, un ser humano situado en el espacio, que ve desde un lugar determinado y sabe solo lo que su cuerpo situado puede saber. Este trabajo argumenta que ese presupuesto constituye un error de naturaleza y propone en su lugar la noción de imaginación narrativa como capacidad de configuración tensional cuya libertad excede las restricciones del cuerpo empírico.

El argumento más directo contra ese presupuesto proviene de los relatos más antiguos de la humanidad. Las cosmologías —el Génesis, el Popol Vuh, la Teogonía— narran el origen del mundo desde antes de que hubiera cuerpos y desde antes de que existiera un espacio donde situarse para narrar. En el mundo que esos relatos narran todavía no existe ninguna instancia corporal posible. Y sin embargo esos relatos existen y tienen una estructura entendida como un sistema orientado de tensiones. Si narrar requiriera un cuerpo antropomorfo, las cosmologías serían imposibles, porque ellas conforman los relatos fundacionales de la cultura humana. Esta contradicción, creo, es la refutación más directa del antropomorfismo narratológico.

El presupuesto corporal tomó históricamente varias formas en la narratología y cada una requirió ser revisada posteriormente por la misma razón: confundió las restricciones del mundo material con las restricciones de la imaginación.

Todorov formalizó su triple desigualdad —narrador mayor, igual o menor que el personaje— y Pouillon su visión por detrás, con y desde afuera. En los dos casos la organización narrativa se describe según posiciones comparables a las de un cuerpo en el espacio. El modelo antropomorfo tiene claridad intuitiva, claro está, pero su límite proviene de que trata la imaginación como una percepción localizada. Genette refinó el aparato previo mediante la noción de focalización, y la distinción entre voz y modo genettiana constituyó un avance real, pero las paralepsis y paralipsis que el mismo Genette introduce revelan que el texto atraviesa continuamente las excepciones que el modelo le adjudica. Un sistema que necesita nombrar sus propias transgresiones está reconociendo que la norma era una necesidad de ordenamiento teórico más que un hallazgo conceptual.

Wayne Booth introdujo la noción de autor implícito para dar cuenta de la unidad normativa del relato cuando la voz narrativa no puede atribuirse a ninguna posición corporal reconocible. El gesto es un avance, pero conserva el presupuesto: donde ya no basta la localización perceptiva, se postula una fuente subjetiva de coherencia digamos que moral. El cuerpo se desdibuja, pero la instancia garantizadora permanece. Kayser, en *Qui raconte le roman?*, había visto antes que el narrador no podía seguir pensándose como persona empírica y lo elevó a espíritu del relato, a

presencia casi divina. Le adjudicó un cuerpo divino cuando el humano ya no alcanzaba, y eso ya es un signo de que, cada vez más, la noción de cuerpo apunta hacia la disolución.

Sigo el inventario. Fontanille propuso en *Le savoir partagé* el observador como instancia modal que administra el saber narrativo mediante el querer, poder, saber y deber. El aparato, como es de esperarse en el autor francés, es más sofisticado. Sin embargo, el observador de Fontanille sigue siendo un "alguien" que procesa información desde una posición operativa: el problema dejó de ser el ojo para ser la conciencia modal. François Jost, por su parte, en su interpretación de la clasificación de Genette, separó ocularización, auricularización y focalización, y mostró que las funciones del relato pueden disociarse. Las funciones, aun así, siguen remitiendo a operaciones imaginadas a partir de órganos y competencias corporales. Un cuerpo desmembrado sigue siendo un cuerpo.

Retrocediendo un poco, vemos que Christian Metz nombró el problema en *L'énonciation impersonnelle*: enunciación antropeide. Más adelante, Bordwell denunció la ficción antropomorfa de adjudicar a cada film un narrador. Pero hay otros indicios y otras direcciones de pensamiento alrededor del problema: Käte Hamburger mostró en *Die Logik der Dichtung* que la ficción opera bajo una lógica lingüística distinta a la del enunciado real. Meir Sternberg, al centrar el análisis en los efectos narrativos —curiosidad, suspenso, sorpresa— como productos de la organización de lagunas informativas, desplazó implícitamente el modelo corporal: cuando el centro del análisis es el efecto y no la posición, la pregunta por el cuerpo del narrador pierde relevancia. Patron demostró con su *optional-narrator theory* que puede haber narraciones sin narrador identificable. Todos llegaron al borde. Ninguno formuló la conclusión que el borde pedía.

Proust era un chismoso extraordinario. Los salones que frecuentaba —Guermantes, Verdurin, Saint-Germain— fueron su laboratorio y su materia prima. Lo que circulaba en ellos era información social: quién traicionó a quién, quién ama donde no conviene amar. Tomó esa circulación, la extendió durante siete volúmenes y la convirtió en uno de los monumentos mayores de la narrativa occidental. La operación de base no está tan lejos de la del chismoso de barrio.

El chismoso, como el narrador de una cosmogonía, construye su relato mediante recursos que Genette tardó décadas en formalizar: analepsis, prolepsis, variaciones de velocidad, focalización múltiple, administración de la información. Lo hace en tiempo real, sin conciencia teórica. El cronista chismoso no estuvo en la boda que narra, no vio el vestido de la novia, no escuchó cada conversación que puede comentar hasta el mínimo detalle. Y sin embargo produce una versión coherente, orientada, dramáticamente cargada, con tensiones que el mundo real no tenía en esa forma. El cuerpo del chismoso vio poco; su narración produce mucho. Entre una cosa y la otra se abre el espacio propio del relato. Y en ese espacio el chismoso no solo construye un mundo: se descubre capaz de producir sentido, de organizar lo que el mundo dejó disperso.

Proust lleva esa misma operación a su elaboración más consciente. La *Recherche* organiza el mundo vivido según tensiones que la imaginación produce —Swann entre amor y lucidez, Charlus entre poder y deseo, Albertine entre presencia y fuga— y que se sostienen por la coherencia interna de sus relaciones. Marcel no preexiste a la narración: se produce en ella. La

diferencia entre Proust y el chismoso es de escala y de conciencia. La operación de base es la misma.

Aristóteles describió esa operación antes de que el presupuesto corporal contaminara la teoría del relato. En la *Poética* se alude al *mythos*: a la disposición de acciones, relaciones, giros, reconocimientos, inversiones. El *mythos* es una estructura de tensiones. La hamartía es un desequilibrio en el campo de fuerzas, la peripecia es el momento en que ese campo invierte su dirección, la anagnórisis es el instante en que la estructura se revela a sí misma. Aristóteles piensa el relato desde la forma de la acción, no desde la localización de quien la cuenta. La narratología moderna heredó ese esqueleto y le añadió el cuerpo. Al hacerlo, me parece, vistió lo que el esqueleto mostraba.

La imaginación narrativa, tal como la pienso, es una capacidad de configuración tensional cuya libertad excede las restricciones del cuerpo en el mundo material. Hay una instancia imaginante; esa instancia organiza; su libertad no se deja describir con categorías del cuerpo en el mundo material. Eso es todo y es suficiente para explicar por qué la narración puede ser simultánea, retrospectiva, omnisciente, topológica, fragmentaria y coherente a la vez.

Sartre llegó cerca de esa formulación en *L'Imaginaire*. La imaginación no es para él un almacén de imágenes: es un acto. La conciencia imaginante constituye su objeto bajo el modo de la irrealidad, lo hace aparecer como ausente. La imagen lo produce en otro régimen. El límite de Sartre es que la libertad imaginante sigue pensada en el horizonte de la conciencia individual. En el relato, la imaginación opera con una libertad que no se reduce a la biografía del autor, al cuerpo del narrador ni a la posición perceptiva de un personaje. La libertad imaginante excede cualquiera de esas restricciones.

Las consecuencias para la narratología son precisas. La focalización de Genette, el *syuzhet* de Bordwell, la praxis de Aristóteles describen regularidades reales de los textos narrativos. Lo que pierden es la pretensión de describir la naturaleza de la imaginación narrativa. Son herramientas útiles para analizar comportamientos locales de una operación cuya libertad es más amplia. Una teoría que reconozca esa libertad ya no necesita tratar la omnisciencia como anomalía, ni el audiovisual contemporáneo —pantallas múltiples, drones, montaje fragmentado— como desafío insoluble. Son manifestaciones de una operación imaginante que nunca obedeció al modelo de un cuerpo situado.

La ventana que la narratología describió con tanta precisión es la ventana de Magritte: perfectamente verosímil, pintada sobre el mismo lienzo que pretende atravesar. Lo que existe detrás de ella es una imaginación que configura tensionalmente mundos que el cuerpo empírico no podría habitar como experiencia directa. La teoría del relato empieza de verdad cuando deja de preguntar desde dónde mira esa imaginación y empieza a preguntarse cómo opera su libertad.

Referencias

- Aristóteles. (2004). *Poética*. Alianza Editorial.
- Booth, W. C. (1961). *The rhetoric of fiction*. University of Chicago Press.
- Bordwell, D. (1985). *Narration in the fiction film*. University of Wisconsin Press.
- Fontanille, J. (1987). *Le savoir partagé*. Hadès-Benjamins.
- Genette, G. (1972). *Figures III*. Éditions du Seuil.
- Genette, G. (1983). *Nouveau discours du récit*. Éditions du Seuil.
- Hamburger, K. (1973). *The logic of literature* (M. J. Rose, trad.). Indiana University Press. (Obra original publicada en 1957)
- Jost, F. (1987). *L'œil-caméra: Entre film et roman*. Presses Universitaires de Lyon.
- Kayser, W. (1977). Qui raconte le roman? En R. Barthes et al., *Poétique du récit* (pp. 59–84). Éditions du Seuil.
- Metz, C. (1991). *L'énonciation impersonnelle ou le site du film*. Méridiens Klincksieck.
- Patron, S. (2009). *Le narrateur: Introduction à la théorie narrative*. Armand Colin.
- Pouillon, J. (1946). *Temps et roman*. Gallimard.
- Sartre, J.-P. (1938). *La nausée*. Gallimard.
- Sartre, J.-P. (1940). *L'imaginaire: Psychologie phénoménologique de l'imagination*. Gallimard.
- Sternberg, M. (1978). *Expositional modes and temporal ordering in fiction*. Johns Hopkins University Press.
- Todorov, T. (1966). Les catégories du récit littéraire. *Communications*, 8, 125–151.

Palabras clave: narratología, imaginación narrativa, antropomorfismo narratológico, punto de vista, configuración tensional, teoría del relato.